

O‘SMIR YOSHDAGI BOKSCHILARNING PSIXOFIZIOLOGIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

v.b.dotsent, R.N. Abduxamidov

O‘zDJTSU

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan bolalar-o‘smirlar sport maktablarida boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida shug‘ullanuvchi 11-13 yoshli bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini takomillashtirishda xarakterli o‘yinlar samaradorligi tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: *boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichi, o‘smir bokschilar, psixofiziologik tayyorgarlik, HRV-harakat reaksiya vaqti, zarba kuchi.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ-ПОДРОСТКОВ

и.о. доцента, Р.Н. Абдухамидов

ЎзДЖТСУ

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Аннотация: В статье проведен анализ эффективного применения подвижных игр при совершенствовании психофизиологической подготовки юных боксёров 11-13 лет, на этапе начальной подготовки по спортивным единоборствам.

Ключевые слова: *этап начальной подготовки, юные боксёры, психофизиологическая подготовленность, время двигательной реакции (ВДР), сила удара.*

IMPROVING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL TRAINING OF ADOLESCENT BOXERS

Acting Associate Professor, R.N. Abdukhmidov

UzDJTSU

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Annotation: This article analyzes the effectiveness of action games in improving the psycho-physiological training of young 11-13 year old boxers, at the initial training stage at specialized children's and youth sports schools specializing in martial arts.

Key words: *initial stage of preparation, junior boxers, psychophysiological preparation, action reaction time (ART), shock strength.*

Dolzarbli: Bizga ma'lumki jahonda bolalar va o'smirlar sportini rivojlantirishda iqtidorli bolalarni sportga jalb etish, ularning sport mahoratini tarbiyalash, psixofiziologik holatini baholash, jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligini oshiririshda qo'llaniladigan vosita va uslublarni amaliyotga tatbiq etish, o'quv-mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil qilish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan (2, 5, 6, 7). Adabiyotlar taxlili natijalariga ko'ra o'smir yoshdagi sportchilarni har tomonlama tayyorlashning eng samarali vositasi sifatida ko'pgina olimlar tomonidan harakatli o'yinlar tavsiya etilgan. Biroq o'smir bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligida o'yinlarni tabaqalashtirish xamda yuklamalarining

shiddati va hajmi me'yorlarini aniqlab, o'quv-mashg'ulotlari jarayoniga tatbiq etish metodikasini takomillashtirish yuzasidan yetarlicha tadqiqotlar o'tkazilmagan (1, 2, 3).

Tadqiqotning maqsadi: harakatli o'yinlar vositalari yordamida o'smir yoshdagi bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini rivojlantirish

Tadqiqot ishining vazifalari: o'smir bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligida samaradorligi yuqori bo'lgan harakatli o'yinlarni saralash; o'smir bokschilarni psixofiziologik tayyorgarligini oshirishda harakatli o'yinlarni qo'llash samaradorligini pedagogik tajribada tekshirish.

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, anketa so'rovnomasi, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba, pedagogik testlash, matematik statistika usullari.

Tadqiqotni tashkillashtirish. Tajriba Toshkent shahar Chilonzor tumanida hamda Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan bolalar-o'smirlar sport maktablarining boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi 120 nafar 11-13 yoshli bokschilarida o'tkazildi. Bir qator olimlar tomonida (1,2,3) yosh sportchilarni psixofiziologik tayyorgarligini samarali takomillashtirishda harakatli o'yinlar tafsia etilgan. O'smir bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligiga ta'luqli bo'lgan OXR-oddiy harakat reaksiya tezligini takomillashtirishda samaradorligi yuqori bo'lgan harakatli o'yinlarni saralab olish maqsadida boks trenerlari o'rtasida anketa so'rovnomasi o'tkazildi, unga ko'ra, 68% respondentlar o'smir yoshdagi bokschilarning OXR tezligini oshirishda yordam beruvchi harakatli o'yinlar sifatida "Chaqqon oyoqlar jamoasi", "Panja urish", "Bir daqiqada yuzta zarba", "Kim chaqqonroq", "Sakrovchi chumchuqlar", "Ho'rozlar jangi", "Chiziq tashqarisiga" va boshqa o'yinlarni tavsiya etishgan. Boksda to'g'ridan va yondan beriladigan zarbalar eng ko'p qo'llaniladi. Ular katta samara bilan xam kuchli, xam tez zarbalar sifatida bajariladi(4). Shu boisdan nazorat mashqiga kiritilishi lozim bo'lgan zarba turlari sifatida o'ng va chap qo'llarda boshga to'g'ridan va yondan zarbalarni tanlab oldik. Yosh bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini aniqlashda "Yuqori malakali bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash (SPUDERG-4)" kompyuter dasturidan foydalanildi (4).

Tadqiqot natijalari va uning muxokamasi. Pedagogik tadqiqotdan olingan natijalar sportchilarning vazn toifasi hamda yoshiga ajratgan holda tahlil qilindi. Ushbu maqolada 11 yoshli 30-34 kg gacha bo'lgan sportchilardan olingan natijalar tahlili taqdim etilgan. Nazorat guruxi sportchilarining yil boshida chap qo'lda to'g'ridan boshga zarba kuchining og'irligi o'rtacha $24,2 \pm 4,2$ kg, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib ularning o'rtacha ko'rsatkichlari $26,4 \pm 3,1$ kg, ga o'sganligi ma'lum bo'ldi. Biroq olingan ko'rsatkichlar orasida statistik farqlar topilmadi ($r > 0,05$). Tajriba guruxi bokschilarining chap qo'lda to'g'ridan boshga urilgan zarba kuchining og'irligi tadqiqotimiz avvalida $23,4 \pm 5,3$ kg, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib ularning ko'rsatkichlar o'rtacha 22,6% ga oshganligi ma'lum bo'ldi. Tajriba avvalida va oxirida olingan ko'rsatkichlar orasida statistik farqlar ishonchliligi $r < 0,05$ ga teng bo'ldi. Nazorat va tajriba guruxi sportchilarining tadqiqot so'ngidagi natijalari o'zara taqqoslanganda xam statistik farqlar mavjudligi aniqlandi ($p < 0,05$). Chap qo'lda to'g'ridan boshga zarba berishda harakat reaksiya vaqti XRV nazorat guruxi bokschilarida tajribadan avval $849,6 \pm 83,1$ m/s, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib ularning natijalari $828,7 \pm 70,2$ m/s, ga yaxshilangani ma'lu bo'ldi. Olingan

natijalar o'zaro taqqoslanganda statistik ishonchli farqlar topilmadi ($r > 0,05$). Tajriba guruxi yosh bokschilari tomonida qayd etilgan tajribadan avvalgi va tajriba so'ngidagi ko'rsatkichlar ($856 \pm 93,7$; $765,5 \pm 83,6$) o'rtasida statistik farqlar ishonchligi $r < 0,05$ ga teng bo'ldi. Nazorat va tajriba guruxining tajribadan oldingi xarakat reaksiya tezligi ko'rsatkichlari orasida ($849,6 \pm 83,1$; $856 \pm 93,7$) statistik ishonchli farqlar topilmadi ($r > 0,05$). Yil so'ngiga kelib nazorat va tajriba guruxining XRV ko'rsatkichlari ($828,7 \pm 70,2$; $765,5 \pm 83,6$) orasida statistik ishonchli farqlar dinamikasi $r < 0,05$ ga tengligi aniqlandi. Signalga o'ng qo'lda boshga to'g'ridan zarba berish nazorat mashqida tajriba guruxi sportchilarining zarba kuchini o'rtacha og'irligi tajriba avvalidagi natijaga nisbatan 19,3 % ga, nazorat guruxi ko'rsatkichlariga solishtirilganda 10,2 % ga o'sganligi ma'lum bo'ldi. Tajriba va nazorat guruxi ko'rsatkichlar orasida statistik farqlar ishonchligi $r < 0,05$ ga teng. O'ng qo'lda to'g'ridan zarba berishda XRV nazorat guruxida yil boshida $869,4 \pm 94,7$ ms, tajriba so'ngiga kelib $852,3 \pm 56,4$ ms, ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich yil boshiga nisbatan 2% ga o'sgan. Ko'rsatkichlar orasida ishonchli statistik farqlar yo'q [$R > 0,05$]. Ushbu nazorat mashqi bo'yicha XRV tajriba guruxi sportchilarida yil boshida $889,1 \pm 84,6$ ms, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib o'rtacha ko'rsatkich $803,2 \pm 68,4$ ms, ga yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin. Nazorat va tajriba guruxi sportchilari tomonidan yil so'ngida qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchligi $r < 0,05$ ga teng bo'ldi.

Chap qo'lda yondan boshga zarba urishda zarba kuchining og'irligi nazorat guruxida tajriba so'ngiga kelib $32,2 \pm 5,7$ kg, ni tashkil etdi. Ushbu natija yil boshida qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 13,3% yaxshi, ko'rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchligi $r > 0,05$ ga teng. Yuqorida keltirilgan nazorat mashqi bo'yicha tajriba guruxi tomonidan yil so'ngida qayd etilgan zarba kuchining o'rtacha og'irligi $36,4 \pm 4,7$ kg, ni tashkil etdi. Olingan natija tajriba avvalida qayd etilgan ko'rsatkichga nisbatan 31,4 % ga oshganligi malum bo'ldi. Nazorat va tajriba guruxining tajriba so'ngidagi ko'rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchligini $P < 0,05$ ga teng. Nazorat guruxi bokschilarining chap qo'lda yondan boshga zarba urishda tajribadan oldingi va tajriba so'ngida olingan XRV ko'rsatkichlari orasida ($912,1 \pm 96,2$; $874,2 \pm 75,4$) statistik farqlar ishonchligi topilmadi [$P > 0,05$].

Tajriba guruxi bokschilarida chap qo'l reksiya tezligi yil boshida o'rtacha $936 \pm 89,7$ ms, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib xarakat reaksiya vaqti o'rtacha $821,8 \pm 56,4$ m/s, ga yaxshilanganligi ma'lum bo'ldi. Nazorat va tajriba guruxining tajriba so'ngidagi ko'rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchligini $P < 0,05$ ga teng. O'ng qo'lda yondan boshga zarba urishda tajriba guruxi bokschilarining yil boshidagi o'rtacha zarba kuchi ko'rsatkichlari $41,3 \pm 6,8$ kg, ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruxining o'rtacha natijasi $41,8 \pm 6,2$ kg, ga tengligi aniqlangan edi. Tajriba so'ngiga kelib tajriba guruxi bokschilarining ko'rsatkichlariga o'rtacha 19,6 % ga, nazorat guruxi ko'rsatkichlariga nisbatan esa 10,5 % ga yaxshiroq o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Qayd etilgan ko'rsatkichlar orasida ishonchli statistik farqlar mavjud [$P < 0,01$; $< 0,05$]. Nazorat guruxi bokschilarining xarakat reaksiya vaqti (XRV) o'ng qo'lda boshga yondan zarba urishda o'rtacha ko'rsatkichi $837,5 \pm 86,3$ m/s, ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib xarakat reaksiya vaqti 1,4 % ga o'sganligi aniqlandi. Olingan ko'rsatkichlar o'rtasida ishonchli statistik farqlar yo'q [$P > 0,05$]. Ushbu nazorat mashqi bo'yicha tajriba va nazorat guruxining yil so'ngidagi natijalari

o'zaro taqqoslanganda ko'rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchlilini $P < 0,05$ ga, tengli aniqlandi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili xamda BO'SMlarda faoliyat olib borayotgan boks murabbiylari o'rtasida o'tkazilgan anketa so'rovnomasi natijalaridan ma'lum bo'ldiki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi o'smir bokschilarning o'quv-mashg'ulotlarida o'yin vazifalarini qo'llash samarali vosita vazifasini o'taydi. Yosh bokschilarning o'quv-mashg'ulotlari tarkibiga o'yin vazifalarining kiritilishi psixofiziologik tayyorgarlikni muvaffaqiyatli rivojlanishiga ko'maklashishi tajriba so'ngida qayd etilgan natijalar o'z isbotini topdi. Pedagogik tadqiqotdan olingan natijalar tahlil qilinganda tajriba guruxining psixofiziologik tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lgan harakat reaksiya vaqti ko'rsatkichlari nazorat guruxi ko'rsatkichlariga nisbatan chap qo'lda to'g'ridan zarbada 8,25% ga, o'ng qo'lda to'g'ridan zarbada 6,11%, chap qo'lda yondan zarbada 6,37%, o'ng qo'lda yondan zarbada 6,45% ga samarali rivojlanganligi aniqlandi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga tayangan xolda shuni aytish mumkinki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi o'smir yoshdagi bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini rivojlantirishda ularning funksional tayyorgarligi hamda yosh xususiyatini inobatga olgan xolda mashg'ulotlar jarayonida o'yin usullaridan foydalanish samarali vosita vazifasini o'taydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев.: Олимпийская литература, 2002, 290 с.
2. Tajibaev S.S. O'smir yakkakurashchilarning kompleks tayyorgarligida xarakatli o'yinlarni qo'llash metodikasini ilmiy-pedagogik asoslash. P.f.d.(DSc), dis. avtoreferati, Chirchiq 2019. (76 bet)
3. Xalmuxamedov R.D., V.N.Shin, F.K.Turdiyev, S.S.Tajibaev: "Boks nazariyasi va uslubiyati" Darslik, Toshkent, 2016 (36, 38-39 bet).
4. Xalmuxamedov R.D., S.S.Tajibaevlar yaratgan "Yuqori malakali bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash" (CPUDERG-4) kompyuter dasturi O'zbekiston Respublikasi elektron mashinalari uchun dasturlar davlat reestrda 14.03.2013 yilda Toshkent shahrida ro'yhatdan o'tkazilgan, talabnoma raqami DGU 2013 0032.
5. Basic reliability parameters of a boxing punch. Siska L., Brod'ani, J., Stefanovsky, M., Todorov, S. 2016 Journal of Physical Education and Sport. 16(1),38, s. 241-244
6. COACHES MANUAL. Prepared by: AIBA HQs Office. Coordinator: Adam Kusior, AIBA Coaches Comission Chairman Philip Jun. DATE:AUGUST 2011, 275 pg.
7. Samir Chadli, Nouredine Ababou, Amina Ababou. A New Instrument for Punch Analysis in Boxing. Procedia Engineering. Volume 72, 2014, Pages 411-416 <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.06.073>